

INFORME TÉCNICO
GRIAL-TR-2019-003
FEBRERO 2019

Cuestionario de Indicadores sobre la Penetración y Uso de las Tecnologías Educativas en las Universidades Públicas Marroquíes

**Francisco José García-Peñalvo¹,
M^a José Rodríguez-Conde¹,
Fernando Martínez-Abad¹,
Alicia García-Holgado¹**

¹Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca
[fgarcia, mjrconde, fma, aliciagh.]@usal.es

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

CITA RECOMENDADA

En español:

García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Martínez-Abad, F., García-Holgado, A. (2019). *Cuestionario de Indicadores sobre la Penetración y Uso de las Tecnologías Educativas en las Universidades Públicas Marroquíes* (Informe Técnico GRIAL-TR-2019-003). Recuperado de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1543> Salamanca, España: Grupo GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582068.

En inglés:

García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Martínez-Abad, F., García-Holgado, A. (2019). *Questionnaire on Indicators of Incorporation and Use of Educational Technologies in Moroccan Public Universities* (Technical Report GRIAL-TR-2019-004). Retrieved from <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/1544> Salamanca, Spain: GRIAL Research Group. doi:10.5281/zenodo.2582074.

En francés:

García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J., Martínez-Abad, F., García-Holgado, A. (2019). *Questionnaire d'Indicateurs sur la Pénétration et l'Usage des Technologies Éducatives dans les Universités Publiques Marocaines* (Rapport technique GRIAL-TR-2019-005). Récupéré de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1545> Salamanca, Espagne: Groupe de recherche GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582076.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	1
2. Cuestionario	3
2.1. Información general	3
2.2. Soporte e infraestructura	3
2.3. Apoyo a la docencia virtual	4
2.4. Gestión de la información	4
2.4. Formación	4
Agradecimientos	5
Referencias	7

1. Introducción

El proyecto “Apoyo al sistema de Educación superior en Marruecos en el marco de un acercamiento hacia el Espacio Europeo de Educación Superior” (*Appui au Système de l’Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d’un rapprochement avec l’Espace européen de l’Enseignement*), es un proyecto europeo cuyo objetivo general del proyecto consiste en acompañar, asistir e impulsar la reforma del sistema de enseñanza superior de Marruecos en el marco de su visión estratégica 2015-2030 y su acercamiento al Espacio Europeo de Educación Superior con el fin de mejorar la empleabilidad de los egresados y la gobernanza del sistema universitario. El proyecto está organizado en 6 componentes que involucran diferentes instituciones españolas.

En el desarrollo del Componente 3 (Misión 3.1), *Diversification des modalités d’enseignement (stratégie e-learning)*, es importante tener un conocimiento básico de ciertos indicadores sobre la penetración y uso de las tecnologías educativas en las universidades públicas marroquíes. Para ello, se ha elaborado un sencillo cuestionario que debe ser contestado de forma única por cada universidad pública, teniendo en cuenta la importancia de que las respuestas reflejen la realidad de cada institución de la forma más fidedigna posible. Los datos recogidos van orientados a facilitar, por una parte, la realización de recomendaciones por parte del panel de expertos de este Componente 3; y, por otra, la toma de decisiones en el ámbito del uso de las tecnologías educativas y la definición de una estrategia de *e-learning* (García-Peñalvo & Seoane-Pardo, 2015; Gros & García-Peñalvo, 2016) en el Sistema Universitario Público de Marruecos, tanto en un ámbito ministerial como individualmente por los responsables de cada universidad.

Se ha tomado como referencia para la realización de este cuestionario los informes UNIVERSITIC (CRUE TIC, 2014; Gómez, 2016, 2018; Píriz, 2015) realizados por la CRUE Universidades Españolas <http://www.crue.org/SitePages/Universitic.aspx>.

2. Cuestionario

2.1. Información general

Q001. Nombre de la Universidad.

Q002. Localización de la sede central de la Universidad.

Q003. Número de sedes o campus.

Q004. Número de estudiantes (Menos de 10.000; 10.001 - 25.000; 25.001 - 50.000; 50.001 - 75.000; 75.001 - 100.000; Más de 100.000).

Q005. Número de profesores.

Q006. Número de personal administrativo.

2.2. Soporte e infraestructura

Q007. Servicios de soporte TIC a la docencia que se proporcionan (selecciona todas las opciones que corresponda)

- **Q007_1.** Docencia virtual
- **Q007_2.** Soporte a aulas de Informática de uso docente
- **Q007_3.** Gestión de licencias *software* para la docencia
- **Q007_4.** Soporte a aulas de informática de acceso libre
- **Q007_5.** Soporte a aulas multimedia
- **Q007_6.** Soporte a la elaboración de contenidos docentes
- **Q007_7.** Soporte a realización y corrección de exámenes

Q008. Número de servicios de soporte TIC a la docencia que se proporcionan desde la nube.

Q009. Número de servicios de soporte TIC a la docencia que se proporcionan usando *software* libre.

Q010. Porcentaje de cobertura de red WiFi en los espacios de la Universidad:

Q011. ¿La red WiFi está disponible para todos los estudiantes de la Universidad? (Sí / No)

Q012. ¿La red WiFi está disponible para todos los profesores de la Universidad? (Sí / No)

Q013. ¿La red WiFi está disponible para invitados? (Sí / No)

Q014. Velocidad de conexión a la red *Moroccan Academic and Research Wide Area Network* (MARWAN) (Menos de 50MB; 50MB - 100MB; 100MB - 1GB; 1GB - 5GB; 5GB - 10GB; Mayor de 10GB)

Q015. La Universidad dispone de infraestructura propia para los servicios virtuales (servidores propios o nube) (Sí / No)

Q016. Número de aulas con equipamiento Informático básico (todos los puestos de los estudiantes conectados a internet y proyector multimedia).

Q017. Número de ordenadores de libre acceso.

2.3. Apoyo a la docencia virtual

Q018. Buenas prácticas relacionadas con la docencia virtual (selecciona todas las opciones que corresponda):

- **Q018_1.** Salas de grabación
- **Q018_2.** Portal web
- **Q018_3.** Dispositivos móviles
- **Q018_4.** Estándares para la creación de contenidos
- **Q018_5.** Redes interuniversitarias para la docencia virtual
- **Q018_6.** Derechos digitales: control de propiedad intelectual
- **Q018_7.** Prácticas de *Flipped Classroom*
- **Q018_8.** SPOC (*Small Private Online Course*)

Q019. ¿Existe una plataforma oficial única de docencia virtual en la Universidad? (Sí / No)

Q020. Y en caso afirmativo, ¿Cuál?

Q021. Número de profesores que utilizan la plataforma.

Q022. ¿La Universidad gestiona una plataforma propia para el desarrollo de MOOC/SPOC?

Q023. Y en caso afirmativo, ¿Cuál?

Q024. Número de MOOCs que se ofertan desde la Universidad.

Q025. ¿Dispone la Universidad de sistema oficial de soporte de *streaming*? (Sí / No)

Q026. Y en caso afirmativo, ¿Cuál?

Q027. ¿Dispone la Universidad de sistema oficial de videoconferencia? (Sí / No)

Q028. Y en caso afirmativo, ¿Cuál?

2.4. Gestión de la información

Q029. ¿Dispone la Universidad de un repositorio digital institucional? (Sí / No)

Q030. ¿Existe una política institucional sobre el acceso abierto a los contenidos digitales? (Sí / No)

Q031. ¿Existe interoperabilidad entre el repositorio digital y la plataforma virtual institucional? (Sí / No)

2.4. Formación

Q032. ¿Imparte la universidad cursos de formación en TI al profesorado? (Sí / No)

Q033. ¿Imparte la universidad cursos de formación en TI al personal administrativo? (Sí / No)

Q034. ¿Imparte la universidad cursos de formación en TI a los estudiantes? (Sí / No)

Q035. Indica las temáticas principales sobre las que oferta la Universidad cursos de formación en TI.

Agradecimientos

Este trabajo de investigación forma parte del proyecto "Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d'un rapprochement avec l'Espace européen de l'Enseignement supérieur", Contrat de jumelage MA13/ENPI/S0/02-17 (MA/58).

Referencias

- CRUE TIC. (2014). *UNIVERSITIC 2014: Descripción, Gestión y Gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español*. Madrid, España: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
- García-Peñalvo, F. J., & Seoane-Pardo, A. M. (2015). Una revisión actualizada del concepto de eLearning. Décimo Aniversario. *Education in the Knowledge Society*, 16(1), 119-144. doi:10.14201/eks201516119144
- Gómez, J. (2016). *UNIVERSITIC 2016. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas*. Retrieved from <https://goo.gl/ctJLJC>
- Gómez, J. (Ed.) (2018). *UNIVERSITIC 2017. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas*. Madrid, España: Crue Universidades Españolas.
- Gros, B., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Future trends in the design strategies and technological affordances of e-learning. In M. Spector, B. B. Lockee, & M. D. Childress (Eds.), *Learning, Design, and Technology. An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy* (pp. 1-23). Switzerland: Springer International Publishing.
- Píriz, S. (Ed.) (2015). *UNIVERSITIC 2015. Análisis de las TIC en las Universidades Españolas*. Madrid: Crue Universidades Españolas.